

(Núm. 110.)

LA QUINTA DE LAS MUJERES

Donde se verá la exposición que piensan dirigir las solteras al Ministro para que les conceda el ir á la guerra, á ver si de este modo encuentran maridos.

Al ver que se van llevando
á la guerra con empeño
á toda la juventud
honra del hispano suelo,
las solteras (que son muchas)
una tarde decidieron
tener una reunión
y ver de común acuerdo
el modo más eficaz
de poner al mal remedio,
pues miran que el matrimonio
ha perdido todo el pleito;

suceso que á todas ellas
las ha afligido en extremo.
Allí reunidas todas
las que lograr no pudieron
que las alumbrara un día
la antorcha del himeneo,
armaron tal algazara
y tan infernal estruendo,
que nada en limpio sacaron
de todo cuanto dijeron;
hasta que una morenita
de ojos rasgados y negros,

de los que abrasan al alma con sus miradas de fuego, dominándolas á todas, exclamó con firme acento: «Amigas y compañeras: yo la primera confieso cuán justas son vuestras quejas, y pues yo las mismas tengo, permitidme que os exponga mi humilde pensamiento; y si todas lo aprobáis, como supongo, os prometo que hemos de encontrar marido dentro de muy poco tiempo; y no os quepa duda alguna, que hasta eligirle podremos.»

Al oír estas palabras todas guardaron silencio, y la morena al notar lo, continuó así diciendo: «Ya habéis visto cuántas quintas se sacan hace algún tiempo, y cómo se van llevando todos los mozos solteros, sin que nos dejen aquí ninguno para un remedio. En un principio siquiera libres de ellas estuvieron los que inútiles se hallaban; mas hoy los flacos y entecos, los sordos y los tullidos, y hasta los tontos y viejos, los vemos entrar en filas llenos de entusiasmo bélico, y nosotras nos quedamos viendo por dónde partieron y dando tiernos suspiros que no tienen ningún mérito, porque ellos no nos devuelven los novios que se nos fueron. Y pues la guerra no acaba y se va pasando el tiempo, y tan sólo conseguimos el irnos envejeciendo,

yo hallo lo más oportuno solicitar del Gobierno una quinta de mujeres en la que todas entremos, y dando pruebas al mundo de nuestro valor inmenso, aprendamos á batirnos, sin que nos infundan miedo ni el silbido de las balas, ni el fulgor de los aceros; y en medio de los combates nuestro heroísmo mostremos, dando al aire la bandera de nuestro bendito pueblo, y en ella escrita esta frase: *Amor se encierra en mi pecho.* No ganaremos acciones, mas maridos sacaremos, y cuando la guerra acabe y á nuestro hogar regresemos después de haber conquistado lo que ansiamos con empeño, podremos decir dichosas que si maridos tenemos nos les dió nuestro valor y nuestro heroico esfuerzo. Así, ¡hurra, compañeras! sin tardanza conquistemos cada cual lo que desea, y ese será nuestro premio.»

Después que con entusiasmo todas el discurso oyeron, se decidió que la súplica que había de ir al Gobierno la escribiese la morena y la firmarían luego todas las que allí presentes había en aquel momento. Mas aquélla, que sin duda contó con aquel acuerdo, sacando de su bolsillo un papel de los del sello, dijo: «Aquí está redactada con tan eficaces términos,

que no dudo nos concedan
al punto lo que queremos.
Mas por si acaso á vosotras

se os ocurriera algo nuevo,
escuchadme, la léeré
si todas guardáis silencio:

EXPOSICIÓN

A Su Excelencia, señor,
humildemente rogamos,
cuantas solteras estamos,
que nos conceda un favor.

No le pedimos marido
que nos conduzca al altar,
ni le vamos á rogar
nos dé un novio decidido.

Sólo queremos pedir,
y esto á ninguna la aterra,
que para acabar la guerra
nos lleven á combatir.

Ya que quintas á porfia
sin cesar se están sacando
y solas nos van dejando
sin ninguna compañía,

Queremos sufrir la suerte
que á ellos les pueda caber,
pues bien puede una mujer
ser como el hombre más fuerte.

Por eso á Vuestra Excelencia
humildes hoy recurrimos
y una quinta le pedimos
¡y con muchísima urgencia!

No le detenga, señor,
la poca ó la mucha edad,
pues nuestra gran voluntad
nos dará á todas valor.

Y cuando llenas de afán
al enemigo busquemos,
al punto que le encontremos
sus armas nos rendirán.

Pues más que puedan lograr
cien mil ametralladoras

nuestras gracias seductoras
de ellos podrán alcanzar.

¿A qué más sangre verter?
¿A qué con encono y saña
se ha de dejar en España
más tiempo la guerra arder?

Dejad, señor, que vayamos
á luchar en buenas lides;
seremos los adalides
que á España la paz traigamos.

Allí será nuestro lema
el de triunfar ó morir,
sin que ni una al combatir
halle un peligro que tema.

Pues es tal el ardimiento
que en nuestros pechos se abriga,
que de la hueste enemiga
triunfaremos al momento.

Así, pues, sin dilación
nuestra quinta decretad
y podamos con verdad
formar algún batallón.

Ningunas jefes serán,
todas de soldados vamos,
mas doquiera que vayamos
oficiales nos darán.

Y pues no es el ascender
el móvil que allí nos guía,
nuestro arrojo en este día
debe mérito tener.

Así, señor, en Vucencia
las firmantes confiamos
y su decreto esperamos
con la mayor impaciencia.

Es gracia que en el momento
ansiamos ver conseguida,
rogando á Dios que su vida
guarde por años sin cuento.»

.....
.....

Apenas á la lectura
término dió la morena,
todas batiendo las palmas
de noble entusiasmo llenas
el memorial celebraron,
y nombraron satisfechas
una comisión que al punto
ir con su autora pudiera
á dar la solicitud
al ministro de la Guerra.
Y cuentan que éste, cediendo
á la petición de aquéllas,
piensa decretar la quinta,
pues es justo que así vean
ellas su empeño cumplido;
y puesto que así se quejan
porque á luchar no las mandan,
que vayan como desean
á batir al enemigo;
que avancen á las trincheras
y que conquisten laureles
para que con ellos puedan
conquistar también maridos,
que rendidos por sus prendas
las conduzcan al altar
para darlas recompensa
por su extremada bravura
y por sus hechos de guerra.
Hoy, que con tal entusiasmo

se nos ofrecen las bellas
aprestándose á la lucha
como valientes guerreras
y demostrando un ardor
que apagarlo no hay quien pueda,
vemos que con tal motivo
de la aguja no se acuerdan
y las máquinas olvidan
como olvidaron las ruecas.
Ya no hay quien haga camisas,
ya no hay quien cosa calcetas,
ni habrá quien lave ni friegue,
ni habrá quien guise siquiera,
pues tienen tal entusiasmo,
que quieren, hasta las viejas,
marcharse con un fusil
á tomar parte en la guerra.
Por eso de noche y día
se ve por ahí tantas hembras
que sus armas esgrimiendo
se instruyen noches enteras
en ver el modo mejor
de lucirse, porque puedan
con su valor y entusiasmo
ganar honrosas diademas.
Así, valientes soldados,
pues ellas en triunfar piensan,
ayudadlas con ardor;
y pues os ayudan ellas,
así que la dulce paz
por siempre lograda sea,
rendid vuestros corazones
y por justa recompensa
en premio de su valor
quitadlas de ser solteras.

Madrid. — Despacho: Arenal, 11, librería.

300-RECCIÓ

Mannet Massó